

УЎТ:632.938.11

ЭНТОМОПАТОГЕН НЕМАТОДАЛАР ТЎҒРИСИДА

¹Нурмухамедов Дилмурод Набиевич, ²Сатторов Шохимардон Хушмаматович

^{1,2}Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936480>

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалиги экинлари зараркундаларига қарши қўлланиладиган энтомопатоген нематодалар, уларни ривожланиши биологияси, айрим хориж давлатларида ва Ўзбекистон Республикасида ишлатилиши каби масалалар ёритилган

Калим сўзлар: Энтомопатоген нематодалар, зараркунанда ҳашаротлар, ривожланиши цикли, самарадорлик.

Аннотация. В статье приведены сведения о энтомопатогенных нематодах, используемых в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Указано цикл их развития, использования в некоторых зарубежных странах и в Республика Узбекистан.

Ключевые слова: Энтомопатогенные нематоды, вредные насекомые, цикл развития, эффективность.

Abstract. The article provides information about entomopathogenic nematodes used in pest control of agricultural crops. The cycle of their development and use in some foreign countries and in the Republic of Uzbekistan is indicated.

Keywords: Entomopathogenic nematodes, harmful insects, development cycle, effectiveness.

Нематодалар ёки юмалоқ чувалчангларнинг шу кунда 24000 дан ортиқ эркин яшовчи ва паразит турлари маълум бўлиб, бироқ янги турлар, хусусан ҳашаротларда паразитлик қилиб яшовчи вакилларининг аниқланиб борилаётгани назарда тутилса уларнинг турлари 1 миллиондан кам эмаслиги тахмин қилинади. Эркин яшовчи нематодалар турли сув ҳавзаларининг тубида ва тупроқда, паразитлик билан ҳаёт кечирувчилари эса ўсимликларда, ҳайвонлар ҳамда инсонларда учрайди.

Ушбу мақолада ҳашаротларнинг паразитлари – энтомопатоген нематодалар тўғрисида тўхталиб ўтамиз.

Кейинги ўн йилликларда қишлоқ хўжалиги экинларининг зараркундаларига қарши биологик ҳимоя услубини кенг ёйиш, мазкур усулда қўлланиладиган агентлар (энтомофаглар) ассортиментини кенгайтириш мақсадида уларнинг янги, самараси юқори бўлган турларини тадқиқ этиш асосида тоза, пестицидлар қолдиқларидан холи бўлган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш долзарб муаммо бўлиб бораётир.

Бу борада зараркунанда ҳашаротларнинг, айниқса ривожланишининг айрим фазалари тупроқ шароити билан боғлиқ турларига қарши энтомопатоген нематодаларни қўллаш дунё миқёсида жадал ўрганилмоқда ва амалиётга тадбиқ этилмоқда.

Хусусан, энтомопатоген нематодаларнинг Steinernematidae ва Heterorhabdidae оилаларининг вакиллари турли ҳашаротларнинг маҳсуллаган паразитлари ҳисобланиб, булар жуда майда (микроскопик) рангсиз, асосан тупроқ шароитида патоген бактериялар билан симбиоз ҳаёт кечирувчи юмалоқ чувалчанглардир.

Бу оилалар турларига оид нематодалар билан симбиотик алоқадорликда бўлган бактериялар, хусусан Enterobacteriaceae бактерияси нематодаларнинг озика ҳазм қилиш тизимида барқарор яшайди ва улар учун озука вазифасини ўтайди.

Энтомопатоген нематодалар ҳаёт цикли 5 босқичдан: тухумлик, 4 личинкалик (охирги ёш личинка етук зотга айланади) иборат бўлади. 3 ёшдаги личинка зараркунанда танасига пассив усулда, озика билан ёки актив ҳолда оғиз ёки нафас, анус тешиклари орқали киради ва ҳашаротни ёғ тўқимаси, ички органларини еб битиради. Бунда зараркунанда ҳашарот танасидаги нематода билан симбиотик ҳаёт кечираётган патоген бактерия ҳашаротда ички инфекция чақиради ва уни ҳалокатига сабабчи бўлади.

Илмий кузатувларда 1 грамм ҳашарот танасининг массасида 1,5 млн. га қадар нематода личинкаси учраши мумкинлиги қайд этилган [1].

Ҳашарот нобуд бўлгач ёки озика етишмаслиги сабабидан нематода личинкаси ташқи муҳитга чиқади ва бир неча ой давомида анабиоз ҳолатига ўтиб қишлаб қолади.

Энтомопатоген нематодалардан фойдаланиш қандай афзалликларга эга, яъни:

- кенг доирадаги хўжайин-зараркунанда ҳашаротларга қарши қўллаш имконияти;
- инсонлар ва бошқа организмларга нисбатан ҳавфсизлиги;
- ташқи муҳит омилларига (экологияга) нисбатан зарарсизлиги;
- кўпчилик кимёвий ва биологик воситалар билан қўшиб ишлатиш мумкинлиги;
- хўжайин-зараркунандаларда чидамлилиқ ҳосил бўлмаслиги.

Ҳозирги кунда хориж давлатларида энтомопатоген нематодалар ва уларнинг препарат шакллари бир қадар кенг ишлатилмоқда. Жумладан, Калифорнияда энтомопатоген нематодаларни олма қурти, америка оқ капалагига қарши қўллаб 72,0-86,0% самарадорликка эришилган.

Украинада олиб борилган тадқиқотларга кўра энтомопатоген нематодалар республиканинг қўриқ ва бўз ерларида, экинлар агроценозида кенг тарқалган, турли ҳудудлардан олинган намуналарда улар 22,6 дан 40,0% гача учраши қайд этилган [2].

Энтомопатоген нематодалар тўғрисидаги дастлабки маълумотлар Россияда И.Н.Филиппев томонидан 1934 йилда баён этилган [3].

Бутунроссия ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти қошидаги “Биодан” МЧЖ томонидан энтомопатоген нематодалар асосида 2 та биопрепарат: Энтонем-Ғ ва Немабакт яратилган бўлиб, улар симқуртларга қарши 93,6%, колорадо қўнғизига қарши 80,0% ва тамаки трипсига қарши 86,0-98,0% самарадорлик кўрсатган [4].

Энтомопатоген нематодалар аксарият ҳолларда уларнинг сувли суспензияси шаклида ишлатилади ва бу препаратларнинг “ҳаётийлиги”ни узоқроқ муддатга таъминлай олмайди.

Бу каби препаратларни турғунлиги давомийлигини таъминлаш мақсадида желатин, силикон ва минерал мойлар негизидаги энтомопатоген нематодалар препаратлар ишлаб чиқарила бошланди ва улар 5 кунга қадар патогенлик хусусиятини йўқотмайди.

Республикамизда қишлоқ хўжалиги зараркунандаларига қарши энтомопатоген нематодаларни қўллаш борасидаги дастлабки тадқиқотлар ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институтининг “Зараркунанда ва касалликлардан биологик ҳимоя қилиш” лабораторияси ходимлари томонидан, 2020 йилдан бошлаб ўтказиб келинмоқда. Ҳозирги кунда маҳаллий шароит тупроқларидан ажратиб олинган бир неча турдаги энтомопатоген нематодаларни ўрганиш, уларни лаборатория ва биологик лабораториялар шароитида кўпайтириш ҳамда ғўза экинидаги ғўза тунлами ва яна бир қатор бошқа зараркунандаларга қарши қўллаш юзасидан тадбирлар олиб борилмоқда.

REFERENCES

1. Микульская Н.И., Безрученко Н.Н. “Перспективы использования энтомопатогенных нематод в защите сельскохозяйственных культур в Белоруси”. “НТ и рынок”, 1997 г. №10. Ст 20-21.
2. Данилова Л.Г. Биологические препараты на основе энтомопатогенных нематод. Ж. “Защита и карантин растений”. 2010 г. №2., Ст 32-33.
3. Филиппев И.Н. Нематоды вредные и полезные в сельском хозяйстве М; Л., 1934 г. Ст. 440.
4. Сигарева Д.Д. Энтомопатогенные нематоды Steinernematidae и Heterorhabdidae в Украине. [https://m.youtube.com](https://m.youtube.com/watch) watch.